

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutzimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

OLIV TA'LIM MUASSASALARI O'QUV JARAYONIDA ZAMONAVIY O'QUV MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH METODLARI

Chinqulova Gulmehra Bahronovna
Samarqand davlat chet tillar instituti,
Roman-german tillari fakulteti tyutori

<https://orcid.org/0009-0004-4187-3745>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish usullari bir necha asosiy omillar bilan bog'liq holda o'zgarib borishi tahlil qilinadi. O'quv mashg'ulotlarini takomillashtirishning yangi usullarini ta'lim jarayoniga joriy etish samaradorligini baholash ko'plab omillarni hisobga olish va tahlil qilish uchun turli vositalardan foydalanishni talab qiladigan murakkab vazifa ekanligi yuzasidan taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, oliy ta'lim, o'quv mashg'ulotlari, interaktiv doska, onlayn platforma, simulyator, raqamli resurs, innovatsion vosita, raqamli texnologiya, samaradorlik, sifat, yangi texnologiya.

Abstract: This article examines the evolving methods of improving modern teaching practices in higher education institutions, which are associated with several key factors. Suggestions and recommendations are provided that assessing the effectiveness of introducing new methods of improving teaching into the educational process is a complex task requiring consideration of multiple factors and the use of various analytical tools.

Key words: educational process, higher education, classes, interactive whiteboard, online platform, simulator, digital resource, innovative tool, digital technologies, efficiency, quality, new technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменяющиеся методы совершенствования современной практики преподавания в высших учебных заведениях, которые связаны с несколькими ключевыми факторами. Приведены предложения и рекомендации о том, что оценка эффективности внедрения новых методов совершенствования обучения в образовательный процесс является сложной задачей, требующей учета многих факторов и использования различных инструментов анализа.

Ключевые слова: образовательный процесс, высшее образование, учебные занятия, интерактивная доска, онлайн-платформа, симулятор, цифровой ресурс, инновационный инструмент, цифровые технологии, эффективность, качество, новые технологии.

KIRISH

Hozirda o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish usullari bir necha asosiy omillar bilan bog'liq holda o'zgarib boradi. Zamonaviy ta'lim standartlari va dasturlari yangi texnologiyalar, usullar hamda yondashuvlarni birlashtirishni talab qiladi. Ushbu standartlar talablariga javob berish uchun o'quv mashg'ulotlarining mazmuni va shakllarini doimiy ravishda yangilab borish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

V. I. Strajev fikriga ko'ra, "zamonaviy ta'lim an'anaviy, individual, universal hamda mahalliy va jahon ta'lim tizimini uyg'unlashtirish asosida shakllanmoqda", deb hisoblash mumkin. N. V. Makarova esa "Ta'lim tizimi insonning madaniy va intellektual rivojlanish darajasiga yo'naltirilgan bo'lib, mehnat bozorida munosib ish topishi hamda moddiy ehtiyojini qondirishi uchun asos sanaladi. Shu bilan birga, talabalar ta'lim tizimining tezkorligi va mehnat bozori talablariga moslashib borishini ta'minlashi lozim", deb ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Texnologik rivojlanish o'quv jarayoniga interaktiv doska, onlayn platformalar, simulyatorlar va boshqa raqamli resurslar kabi innovatsion vositalarni joriy etishni talab qiladi. Bu esa ta'lim jarayonining an'anaviy formatini o'zgartirib, o'qituvchi va talabalar oldiga yangi talablar qo'yadi. Oliy ta'limning maqsadlaridan biri bugungi kun talabiga to'liq javob bera oladigan, yetuk, malakali, raqobatbardosh, yuksak bilimga ega oliy ta'lim mutaxassislarini tayyorlashdan iborat. Ushbu mutaxassislar o'zlari tanlagan yo'nalish bo'yicha jamiyat, mamlakat ilm-fani, madaniyati, iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga munosib hissa qo'shishlari, mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishlari va yuksak ma'naviyatga ega bo'lishlari lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim talabalarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olishga intiladi. Buning uchun moslashtirilgan o'quv materiallari va individual ta'lim yo'nalishlarini yaratishga imkon beradigan yangi usul va yondashuvlar talab etiladi.

XXI asr kompetensiyalarini rivojlantirish davri bo'lib, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va muloqot qobiliyatlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun faol va interaktiv ta'lim usullaridan foydalanish talab etiladi. Masalan, loyihaga asoslangan va so'rovga asoslangan usullar, jamoaviy o'rganish, rolli o'yinlar va boshqalar shular jumlasidandir.

Ta'limdagi zamonaviy muammolardan biri – talabalar motivatsiyasining pastligi. O'qitish usullarini takomillashtirish, o'qitishning qiziqarli va interaktiv shakllaridan foydalanish talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy jamiyat ta'lim resurslaridan teng foydalanish imkoniyatining yo'qligi muammosiga duch kelmoqda. Masofaviy ta'lim kabi innovatsion usullar barcha talabalar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash orqali ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi. O'qituvchilar o'zgaruvchan sharoitlarda samarali ishlashlari uchun doimiy ravishda malaka oshirishlari va yangi usul hamda texnologiyalarni egallashlari kerak. Bu ularning malakasini tizimli ravishda oshirish, uslubiy vositalarni yangilab borishni taqozo etadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviy talab va muammolarga moslashtirishning eng muhim vazifasi – o'qitish uslublarini takomillashtirishdir. O'qitishning samarali usullarini tadqiq etish va amaliyotga joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi, bu esa, o'z navbatida, talabalarning shaxsiy va kasbiy barkamolligining o'sishiga zamin yaratadi. Ta'limning zamonaviy muammolari juda katta va ko'p qirrali bo'lib, texnik hamda pedagogik jihatlarni qamrab oladi. Eng dolzarb muammolar qatoriga quyidagilar kiradi: Raqamli texnologiyalarning ulkan salohiyatiga qaramay, o'qituvchilar o'rtasida infratuzilma, bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi tufayli ularning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuviga ko'pincha qarshilik ko'rsatilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimlari ko'pincha har bir talabani individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olishga yetarlicha moslashmagan. An'anaviy baholash usullari o'zlarining qattiqqo'lligi va talabalarni xolisona baholay olmasligi sababli tanqid qilinmoqda. Yuqori darajadagi motivatsiyani saqlab qolish tobora qiyinlashib bormoqda, ayniqsa, ma'lumotlarning haddan tashqari ko'pligi va chalg'ituvchi omillar sharoitida. Sifatli ta'lim olish imkoniyati ko'pincha ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan cheklanadi.

O'quv jarayonini takomillashtirish usullarini bir necha asosiy yo'nalishlarga ajratish mumkin: Ta'lim platformalaridan foydalanish – o'quv jarayonini tashkil qilish uchun Google Classroom, Moodle va Canvas kabi platformalardan foydalanish. Moslashuvchan ta'lim tizimlari: o'quv materiallarini talabning bilim darajasi va o'rganish tezligiga moslashtiradigan dasturlar.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat: VR va AR'dan interaktiv va qiziqarli o'rganish tajribasini yaratish uchun foydalanish. Differentsial ta'lim: talabalarning individual ehtiyojlarini qondirish uchun o'quv dasturini ishlab chiqish. Loyihaga asoslangan ta'lim: talabalarga amaliy loyihalarda o'z bilimlarini amalga oshirishda mavzu va yondashuvlarni tanlash imkonini beradigan faoliyat.

Teskari aloqa: talabalar va ota-onalarning fikr-mulohazalari asosida o'quv jarayonini muntazam tekshirish va tuzatish. Formativ baholash: o'quv jarayonida faqat oxirida emas, balki uzluksiz baholash orqali o'quv jarayonini yaxshiroq moslashtirish imkonini berish. Mezonlarga asoslangan baholash: materialni o'zlashtirish darajasini aks ettiruvchi aniq belgilangan mezonlar asosida baholash. Portfolio: talabning turli sohalardagi yutuqlarining keng qamrovli ifodasi.

O'yin: qiziqish va faollikni oshirish uchun o'yin elementlarini o'quv jarayoniga kiritish. Haqiqiy hayot bilan bog'lanish: amaliy va umrboqiy ahamiyatga ega bo'lgan misollar va vazifalar. Rag'batlantirish va mukofotlar: yutuqlar, musobaqalar va olimpiadalarda qatnashish uchun mukofot tizimlari. Onlayn kurslarning mavjudligi: bepul yoki chegirmali onlayn kurslarning barcha uchun ochiqligi.

Grantlar: kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan iqtidorli talabalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash. Inklyuziv dasturlar: maxsus ta'limga muhtoj talabalar uchun maxsus dasturlar. Ushbu usul va yondashuvlardan foydalanish kompleks yondashuv va tizimli fikrlashni talab qiladi, ammo ular ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun yanada samarali, qulay va qiziqarli bo'lishiga yordam beradi.

O'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish usullari: guruhda ishlash va jamoaviy o'rganish, munozaralar va davra suhbatlari, o'yin texnologiyalari va simulyatsiyalar, elektron o'quv materiallarini joriy etish, onlayn kurslar va vebinarlardan foydalanish, yondashuv talabalarni real hayotga qanday tayyorlaydi, muvaffaqiyatli loyihalarga misollar, o'quv dasturlarini joriy qilish, gadjetlar va mobil ilovalarning o'quv jarayonidagi o'rni, shaxsiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha talabalarning bilim darajasiga ko'ra vazifalarni farqlash.

Tarbiyaviy darsni takomillashtirishda o'qituvchilarning roli ko'p qirrali bo'lib, o'quv jarayonini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu yerda o'qituvchilar muhim rol o'ynaydigan ba'zi asosiy jihatlar quyidagilardan iborat: rejalashtirish va tayyorlash – aniq tuzilgan dars rejalarini ishlab chiqish, tegishli va qiziqarli materiallarni tanlash, ta'lim faoliyati uchun maqbul sharoitlarni yaratish; treningni individuallashtirish – talabalarning turli xil ta'lim uslublari va sur'atlariga moslashish, turli ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalar uchun moslashtirilgan vazifalarni ishlab chiqish.

Kognitiv faoliyatni faollashtirish: guruhda ishlash, loyihalar, munozaralar kabi faol o'quv usullaridan foydalanish, interfaol va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish. Baholash va mulohazalar: taraqqiyot va oraliq natijalarning doimiy monitoringini olib borish, rivojlanishga qaratilgan konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: talabalarni mustaqil ravishda axborot izlashga undash, axborotni tahlil qilish, sintez qilish va baholash ko'nikmalarini rag'batlantirish. Motivatsion muhitni yaratish: qiziqarli va mazmunli o'quv vazifalari orqali talabalarni rag'batlantirish, sinfda ijobiy hissiy muhitni saqlash. Hamkorlik va tajriba almashish: yaxshi tajribalar va innovatsion g'oyalarni almashish uchun hamkasblar bilan hamkorlik qilish, professional jamoalar va konferensiyalarda ishtirok etish.

Texnologiyadan foydalanish: ta'lim samaradorligini oshirish uchun raqamli vositalarni integratsiyalash, talabalarga zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini o'rgatish. Nazorat va o'z-o'zini tahlil qilish: muntazam ravishda o'z-o'zini tahlil qilish va o'z pedagogik amaliyoti haqida fikr yuritish, qabul qilingan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida tuzatish va takomillashtirish. Fanlararo aloqalarni rivojlantirish: fanlararo yondashuvni joriy etish orqali fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni namoyon qilish, materialni har tomonlama tushunish uchun integratsiyalashgan darslarni o'tkazish. Bu jihatlarining barchasi o'quv mashg'ulotlarining sifati va samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli va foydali qilish, shuningdek, o'qituvchilarning doimiy ravishda o'z kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

O'quv mashg'ulotlarini takomillashtirishning yangi usullarini ta'lim jarayoniga joriy etish samaradorligini baholash ko'plab omillarni hisobga olishni va tahlil qilish uchun turli vositalardan foydalanishni talab qiladigan murakkab vazifadir. Quyida bir nechta asosiy jihatlarga e'tibor berish lozim: maqsadlarni belgilash va baholash mezonlari. Maqsadlar: yangi usullarni joriy etishning aniq maqsadlari (masalan, bilim darajasini oshirish, talabalarning motivatsiyasini kuchaytirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va boshqalar) shakllantiriladi.

Mezonlar: samaradorlikni baholash uchun aniq va o'lchanadigan mezonlar belgilanadi (masalan, test natijalari, talabalarning faolligi, talaba va o'qituvchilarning fikr-mulohazalari). Ma'lumotlarni yig'ish usullari: sifatli usullar - suhbatlar, fokus-guruhlar, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida so'rovlar o'tkazish, fikr-mulohazalarni tahlil qilish; miqdoriy usullar - sinov natijalarini tahlil qilish, darslardagi davomat va faollik bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ish. Davriy baholashlar: amalga oshirishdan oldin va keyin - o'zgarishlarni baholash uchun yangi usullarni joriy etishdan oldin va keyin ma'lumotlarni solishtirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy ta'lim jarayonida ta'lim sifatini oshirish va talabalarni har tomonlama kamol toptirishda ta'lim faoliyatini takomillashtirish usullari muhim o'rin tutadi. Biz kognitiv faoliyatni faollashtirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradigan turli strategiya va yondashuvlarni ko'rib chiqdik.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) integratsiyasi turli ta'lim resurslaridan foydalanish imkonini beradi, bu esa o'quv jarayonining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Aralash ta'lim, loyihaviy metodlar va o'quv o'yinlari kabi innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish yanada interaktiv va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy hayotda va kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan kompetensiyaga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limni individuallashtirish, ta'lim usullarini talabalarning qiziqish va ehtiyojlariga moslashtirish ham o'quv jarayoniga shaxsiy qiziqish va faollikni oshiradi. Shunday qilib, yuqorida bayon qilingan metod va yondashuvlar majmuasidan foydalanish nafaqat o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirish, balki talabalarda chuqur va barqaror bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga ham hissa qo'shish imkonini beradi. Texnologiyaning jadal rivojlanishi va jamiyatdagi o'zgarishlar sharoitida ta'lim amaliyotini doimiy ravishda takomillashtirish ta'limning barcha ishtirokchilari uchun eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гончарова О. И. Современные методы обучения и их роль в повышении эффективности учебного процесса. – М.: Просвещение, 2018.
2. Данилова Е. А. Методы активизации учебной деятельности студентов. – СПб.: Лань, 2017.
3. Кузнецова Н. П. Стратегии совершенствования учебного процесса в современной школе. – М.: Высшая школа, 2019.
4. Лебедев Д. И. Использование современных технологий в образовательном процессе. – М.: Просвещение, 2016.
5. Эрназаров А. Э., Худойбердиев А. (2024). Нодавлат олий таълим муассасаларида ўқув машғулотларини замонавий ташкил қилиш. *Miasto Przyszłości*, 48, 907–910.
6. Эрназаров А. Э. (2024). Олий таълим муассасаларида фанларни ўқитишга қўйиладиган замонавий талаблар. *Miasto Przyszłości*, 45, 680–683.
7. Ergashevich E. A., Hayiturod B. (2023). Zamonaviy ta'lim jarayonida masofaviy ta'lim tizimlarining o'rni. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 1(4), 285–288.
8. Эрназаров А. Э. (2024). Требования к знаниям, умениям и квалификации студентов по предметам в высших учебных заведениях. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 708–711.
9. Ernazarov A. (2024). Form and content of organizing independent education in training lessons. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(2), 174–179.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.